

महाभारते स्त्री-उपदेशः

SUMANA H.C.

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id- nandodisumana81@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

महनीयोऽयं ग्रन्थः महाभारतं यथा वपुषा विशालः तथैव भावगाम्भीर्येण अर्थगौरवेण च अतैव उच्यते - महत्वाद् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते । महाभारतं विरचय्य श्रीव्यासः 'शिष्येभ्यः कथम् अध्यापयामि' इति यथा चिन्तामग्नः आसीत् तदा तस्य व्यथां ज्ञात्वा स्वयं लोकगुरुः भगवान् ब्रह्मा तस्य प्रीत्यर्थं लोकानां हितकाम्यया च तत्र आगच्छत् । यथाविधि तस्योपचारं कृत्वा स्वयं श्रीव्यासः स्वग्रन्थविषयेऽवदत् - 'भगवान् ! मया इदं परमपूज्यं काव्यं कर्तुम् इष्यते । अस्मिन् काव्ये वेदरहस्यं साङ्गोपनिषदां विषयः च विस्तारेण वर्णितः । तेन सह तीर्थानां पुण्यक्षेत्राणां च कीर्तनं, नदी-वन-पर्वत-सागरादीनां वर्णनं, सर्वमपि प्रतिपादितं विद्यते अस्मिन् ग्रन्थे । परन्तु एतस्य ग्रन्थस्य कोऽपि लेखकः भुवि न विद्यते। ब्रह्मा अपि प्रत्युत्तरे - 'अन्य कोऽपि अस्मात् श्रेष्ठतरं काव्यं लेखितुं न समर्थो भवति । लेखनार्थं श्रीगणेशं स्मर' इति उक्त्वा स्वधाम अगच्छत् । एवं महाभारतं श्रीव्यासेन प्रणीतं, श्रीगणेशेन लिखितम् । सनातनसंस्कृत्याः धार्मिक-सामाजिक-राजकीयव्यवहाराणां आदर्शभूते महाभारते अन्विष्टं सर्वम् उपलभ्यते इति विश्वासेन अधुना अन्विष्यमाणः अस्ति स्त्रीणाम् उपदेशः ।

प्रास्ताविकम्

महाभारतं महर्षिणा वेदव्यासेन विरचितः बहुप्रसिद्धः इतिहासः विद्यते । अस्मिन् ग्रन्थे कौरवपाण्डवानां महायुद्धं मुख्यविषयरूपेण वर्णितमस्ति । मानवजीवनस्य धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-रूपाः समस्तपुरुषार्थाः अत्र विशालग्रन्थे सन्निवेशिताः । अस्य महाभारतस्य भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता विद्यते । भगवता कृष्णेन मोहग्रस्तम् अर्जुनं प्रति ज्ञान-कर्म-भक्ति-विषयकः उपदेशः गीतायां प्रदत्तः । मानव-जीवनस्य विविधविषयाः अत्र समीचीनतया प्रतिपादिताः सन्ति । इयं विश्वजनीन-कृतिः कालजयिनी चिरन्तनी एव । प्रथमं महाभारतम् इतिहासः पुराणम् आख्यानकञ्चेति नामभिः आख्यायते स्म । साम्प्रतिकास्तु महाभारतम् आचारशास्त्रम् नीतिशास्त्रं धर्मार्थकाममोक्षाख्यचतुर्वर्गसाधनं चामनन्ति ।

विषयप्रस्तुतिः

व्यासस्य कृतिरियं सर्वैरितिहास इत्युच्यते यतोऽत्र वीराणां पुण्या गाथा वर्णिता। अयं ग्रन्थो धार्मिकग्रन्थः येन लोकः स्वकल्याणं गवेषयति । अत्रैव ग्रन्थे गीतारत्नं विद्यते या दुग्धेव

प्रतीयतेऽनवरतं दुह्यमानाऽपि । गीताग्रन्थस्यादरो महाभारतस्यैव विशिष्टतां प्रमाणयति । स्वयमेव व्यासेन महाभारतस्य प्रशंसायां यदुक्तं तदक्षरशः सत्यम् –

यो विद्याञ्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः ।

न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः॥

श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यत्र रोचते ।

पुंस्कोकिलागरं श्रुत्वा रुक्षा ध्वंक्षस्य वागिव ॥

श्रीवेदव्यासस्य महत्वाकाङ्क्षेयं यद् धर्मार्थ-काम-मोक्ष-विषयकम् अखिलमपि जिज्ञासितं तथ्यम् अत्रैव लभेत, न च किञ्चिद् उच्छिष्येत इति । अतैव उच्यते - संस्कृतवाङ्मयलोकस्य सर्वविषयस्य सारसंग्रहः इति प्रख्यातः महाभारतकाव्यं सर्वगुणसागरः इति मन्यते । बहुभिः जिज्ञासुभिः विमृश्य महाभारतकाव्यम् इतिहासः इत्यपि कथितः । महाभारतविषयिका उक्तिस्तु -

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्॥

महनीयोऽयं ग्रन्थः यथा वपुषा विशालः तथैव भावगाम्भीर्येण अर्थगौरवेण च अतैव उच्यते - महत्वाद् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते । महाभारतं विरचय्य श्रीव्यासः ' शिष्येभ्यः कथम् अध्यापयामि' इति यथा चिन्तामग्नः आसीत् तदा तस्य व्यथां ज्ञात्वा स्वयं लोकगुरुः भगवान् ब्रह्मा तस्य प्रीत्यर्थं लोकानां हितकाम्यया च तत्र आगच्छत् । यथाविधि तस्योपचारं कृत्वा स्वयं श्रीव्यासः स्वग्रन्थविषयेऽवदत् - 'भगवान् ! मया इदं परमपूज्यं काव्यं कर्तुम् इष्यते । अस्मिन् काव्ये वेदरहस्यं साङ्गोपनिषदां विषयः च विस्तारेण वर्णितः । तेन सह तीर्थानां पुण्यक्षेत्राणां च कीर्तनं, नदी-वन-पर्वत-सागरादीनां वर्णनं, सर्वमपि प्रतिपादितं विद्यते अस्मिन् ग्रन्थे । परन्तु एतस्य ग्रन्थस्य कोऽपि लेखकः भुवि न विद्यते। ब्रह्मा अपि प्रत्युत्तरे - 'अन्य कोऽपि अस्मात् श्रेष्ठतरं काव्यं लेखितुं न समर्थो भवति । लेखनार्थं श्रीगणेशं स्मर' इति उक्त्वा स्वधाम अगच्छत् । एवं महाभारतं श्रीव्यासेन प्रणीतं, श्रीगणेशेन लिखितम् ।

अन्वेषणम्

सनातनसंस्कृत्याः धार्मिक-सामाजिक-राजकीयव्यवहाराणां आदर्शभूते महाभारते अन्विष्टं सर्वम् उपलभ्यते इति विश्वासेन अधुना अन्विष्यमाणः अस्ति स्त्रीणाम् उपदेशः । अनुकरणीयस्य सनातनधार्मिकचिन्तनानां जीवनपद्धतेश्च मूर्तरूपाणि काव्यपात्राणि । एतानि मौल्यानां राजदूता इव कर्तव्यं निर्वहन्ति । अनया पृष्ठभूमिकया काव्यपात्राणाम् अवलोकनं पुरातनमौल्यानां दर्शनाय मार्गदर्शकाः सन्ति ।

सन्दर्भोचितरूपेण मौल्यपाठः एव उपदेशः कथ्यते । केवलं बोधनया मौल्यानाम् अर्थः न ज्ञायेत, परम् आचरणेन व्यवहारेण, अनुभवैः व मौल्यानाम् महत्त्वज्ञापने प्रमुखं पात्रम् आवहन्ति । एवं कुरुत इति कथनस्य अपेक्षया अहम् एवं करिष्यामि इति कथनम् अधिकम् अर्थपूर्णम् भवति । मौल्यानाम् उपदेशं यः आचरति तस्य एव अन्वेषणं वरमिति मत्वा तादृशव्यक्तित्वपात्राणाम् अन्वेषणाय महाभारतसागरस्य दीपं गृहीत्वा प्रस्थितम् अस्ति मया ।

अवलोकनस्य मुख्यः उद्देशः

अत्र अयमुद्देशः यत् पतिव्रतादधर्मस्य उपदेशं पतिव्रताभिः महिलाभिः एव ज्ञातव्यम् इति । स्त्री-उपदेशस्य पृष्ठभूमिकायां पतिव्रतायाः द्रौपद्याः स्वानुभववाण्याः अवलोकनम् - साक्षाद्यज्ञानेः समुद्भूता द्रौपदी अयोनिजा । प्रपञ्चे एव सा अनुपमसुन्दरी कृष्णवर्णत्वात् कृष्णा जाता । पूर्वजन्मनि शङ्करेण प्राप्तवरेण पञ्च पतीन् प्राप्तवती । पतिव्रतासु अग्रगण्या सा कृष्णभक्ता च आसीत् ।

कौरवाणां कुतन्त्रैः नानासन्दिग्धप्रसङ्गान् सम्मुखीकृत्य आगतया द्रौपद्या वनवासस्य अनुभवाः अपि प्राप्तव्याः अभवन् । सर्वेषु वनवासेषु सत्सु कदाचित् सत्यभामया सह श्रीकृष्णः पाण्डवान् द्रष्टुम् आगतः । तदा द्रौपद्या सह आत्मीयतया भाषमाणा सत्यभामा “त्वं कथं पञ्च पतीन् वशीकरोषि ?

भवत्याःवीराः शूराः पतयःसर्वदा भवत्याःअधीनःएव तिष्ठति।किम् कारणं वदतु।

तव वश्याहि सततं पाण्डवाःप्रियदर्शने।

मुखप्रेक्षाश्च ते सर्वेतत्वमेतद्ब्रवीहिमे॥6॥

भवति किमपि यन्त्र मन्त्र औषधं च जानाति वा? किमपि उपायम् अस्ति चेत् अहं अपि जानामि कृपया माम् अपि पाटयतु । तव विषये ते न कोपितवन्तः।सदा तेन मुखभावान् पश्य एवकार्यं कृतवन्तःस्यात् इति सत्य भामा वदति।

ममाद्याचक्ष्व पांचालि यशस्यं भगदैवतम्।

येन क्रुशणो भवेन्नित्यं मम क्रुशणो वशानुगः॥8॥

ते तुभ्यं तावतीं प्रीतिं दातुं, तव इच्छानुसारं वर्तयितुं च किं मायाजालं प्रसारितवती ? मन्त्रतन्त्रवशीकरणादि-विषयान् सर्वं वद । श्रीकृष्णः स्वामपि यथा अनुसरेत् तथा करिष्यामि” इति अवदत् ।

असत्स्त्रीणां समाचारंसत्ये मामनुपुच्छसि।

असदाचरिते माअर्गे कथं स्यादुकीर्तनम्॥10॥

सत्यभामा नेतिनियमान् परित्यज्य कुकार्यं कुर्वन् स्त्रीजनस्य कुमार्गस्य विषये अहम् न आसक्ता भवति।पति विषये इत्येव संशयम् न करोतु।

उद्विग्नस्य कुतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।

न जातु वशगोभर्ता स्त्रीयाः स्यान् मन्त्र कर्मणा ॥13॥

मन्त्र प्रक्रियात् पति निश्चयेन वशवर्ति न अभवत्।यदा पति पत्न्याःयत्नमम् जानाति तदा सह इतोपि दुःखं भवति एव।इति उक्त्वा द्रौपदि स्वस्य पतीनां सन्तोषार्थसा किं किं करोति इति विवरणं दत्तवति।

एवं वशीकर्तुं इष्टविषयः पत्या ज्ञातः चेत् सम्बन्धः एव नश्यति, शान्तिभङ्गश्च भवति इति वदन्ती मया क्रियायोगेन एकैकेन प्रयोगोणापि जायमानस्य दुष्परिणामान् सविवरं निरूपितवती द्रौपदी ।

अहंकारं विहायाहं कामक्रोधौ च सर्वदा ।

सदारान्पाडवान्नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्

अहंकारस्य कामक्रोधस्य परित्यज्य जागरूकतया सर्वेषांपांडवानां तेषां पत्नीनांच सेवा
करोमि। असूयता सर्वदा दूरे तिष्ठामि।

दुर्व्याहुताङ्कमाना दुःस्थिताद्दुरवेक्षितात्।

दुरासिताद्दुर्व्रजितादिंगिताध्यासितादपि॥

असत्यम् कठोर वचनम् न वदामि। असभ्यतां न दर्शयामि। अनुचित आचरणाम् न आचरामि।
देवो मनुष्यो गंधर्वो युवा चापि स्वलंकृतः।

द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः॥23॥

देवः मनुष्यः गंधर्वः युवकः रूपवान् कोपि पुरुषः भवति चेत्तपि पांडवान् विहाय अन्यत्र न
गच्छति।

नाभुक्तवति नास्नाते ना संविष्टे च भ्ररि।

न संविश्रामि सदा कर्मकरेष्वपि॥24॥

पतीनां भोजनेन विना न भोजनं स्नानेन विना न स्नानं तर्हि तेषाम् उपवेशनम् विना न
उपविशामि। क्षेत्रात् ग्रामत् भर्तारः यदा आगच्छन्ति तदा स्थित्वा आसन्दं जलं च दत्वा अभिनन्दनं
करोमि।

प्रमृष्टभाण्डा म्रष्टान्नाकामे भोजनदायिनी

संयता गुप्तधान्या च सुसंम्रष्टनिवेशना ॥25॥

पात्राणि प्राक्शाल्य स्वच्छं स्थापयित्वा रुचिकर पाकं क्रत्वा समये भोजनं ददामि , गुहे धान्यानां
रक्षयित्व सर्वदा जागरूकतया गृह कार्यम् करोमि। व्यभिचारि स्त्रीणां स्नेहं न करोमि, आलस्यं न
करोमि। यं यं पदार्थाणाम् पाति न खादति न पिबति, तं तं अहमपि व्यजामि। शास्त्रेण उक्तः स्त्री
नियमान् सर्वं पालयति। सर्वदा जागरूका भूत्वा पत्युः प्रीतिं करोमि। अत्यन्त उत्साहेन अलंकारं कृत्वा
शरीरं सुन्दरेण रक्षयामि।

पतिशुश्रूषापरायणा स्त्री जितेन्द्रिया भवेत् । कोपतापैः अपीडिता सती मनसः निग्रहं कुर्यात् । पतिः
एव परदैवम् इति चिन्तयन्तीनां पतिव्रतानां स्त्रीणां महिम्नः श्रवणं पापहरं भवति । एवं विवृण्वती
द्रौपदी नीतियुक्तानि वचनानि उक्तवती ।

ये च धर्माः कुतुम्बेषु श्वश्रवा मे कथिताः पुरा ।

भिक्षाबलिश्चद्धामितिस्थालीपकाश्च पर्वसु॥ 33॥

कुटुम्ब सम्बन्धे कुंति यं धर्मं सूचितवती अस्ति, सर्वं तदेव पालयामि। भिक्षा दानं पूजा श्रद्धा पर्वेषु
खाद्य निर्माणं अतिथि सत्कारं यथा योग्य रीतया करोमि। कदापि पतिना न उपेक्षयामि । तेषाम्
उपेक्षया उत्तमं भोजनं उत्तम वस्त्र धारणं न करोमि। कदापि श्वश्रवा सह वाद विवादं न करोमि
ज्येष्ठानां सेवां करोमि।

नैतामतिशये जातु वस्त्रभूषणभोजनैः।

नापि परिवदे चाहं तां पृथां प्रथिवीसमनम्॥ 41॥

वस्त्रभूषणे वा भूजने वा कदापि मम निमित्तं किमपि विशेषम् न स्थापयामि । महाराज युधिष्ठिरस्य समीपे आसन्न सर्वां सेवकानां मह्यम् परिचिता आसन्। कः किं कुर्वन् इति ध्यानं भवतिस्म तेषां व्यवस्थां आवश्यकतां अहमेव पश्यामि । महाराजस्य आयव्ययस्य विवरणम् अहमेव स्थापयामि। तेषां अखण्ड कोशस्य परिचयः केवम मह्यम् आसीत् । पिपासां बुभुक्षां निद्रां त्यक्त्वा कार्ये मग्नाः भवति । पतिं गृहीतम् अहं एतत् उपायमेव कृतवति इति वदति। द्रौपद्याः जीवन अवलोकनेन आदर्श पत्नी कथं भवेत् इति ज्ञातुम् शक्यते।

द्रौपदीसत्यभामयोः प्रसङ्गे स्त्रीधर्मस्य सामान्यविवरणानि विवृतानि सन्ति । अपि च मार्कण्डेयधर्मराजयोः सम्भाषणे अपि स्त्रीधर्मविवरणानि उपलभ्यन्ते ।

महभारते विद्यमानं प्रत्येकं स्त्रीजीवनं एकैकः उपदेशः इव अस्ति । गन्धारी, कुन्ती, हिडिम्बा, चित्राङ्गदा इत्यादीनां जीवनरीतिः एव भाविनीनां स्त्रीणां जीवनस्य उपदेशः । न केवलं सः सात्त्विकः उपदेशः अपि च क्रियात्मकः उपदेशः । सः जीवनस्य अनुभवान् यच्छन् सार्थकतायाः मार्गं अग्रे गन्तुं मार्गदीपाः सन्ति । कुन्त्याः जीवनरीतिः एव काचित् उपदेशमालिका ।

स्वकीयकष्टमानसिकक्लेशानां मध्ये अपि धर्मरक्षणे कुन्त्याः छलं श्लाघनीयम् । स्वयं बहूनि अपमानानि प्राप्य अपि सर्वान् क्षान्त्वा मानवधर्मविजृम्भणसन्निवेशाः महाभारतस्य पात्रेषु तत्र तत्र दृश्यन्ते । तासां स्त्रीणां सहना, पतिधर्मः, शुश्रूषा, मातृवात्सल्यम्, धर्मत्यागः इत्यादीनां सनातनधर्मस्य सात्त्विकगुणाः प्रतीपाः इव, स्त्रीपात्राणां जीवनमेव उपदेशात्मकं, प्रत्येकं जीवनमपि अवलोकनाय योग्यम् च ।

उपसंहार

बहून् विमर्शात्मांशान्, अभिप्रायान्, लेखान् पश्यामः चेत् महाभारतस्य स्त्रीपात्राणि आधुनिकस्त्रीपरर्थान् विमृष्टवन्तः । सनातनतत्त्वस्य आधारेण रूपितानां पात्राणां विमर्शः आधुनिकपात्रात्यस्त्रीपरार्थम् विमर्षितवन्ति । सनातनतत्त्वस्य दृष्ट्या एव भवति, तदेव समीचीनम् इति मन्ये । यदि तथा न क्रियते तर्हि पात्राणाम् अन्याय्यं कृतमिव, तदा अन्यतत्त्वानाम् आरोपणं भवति । मल्येभ्यः व्यतिरिक्तभावानाम् आरोपणेन अपप्रचारः अपार्थः च सिद्ध्यति । तदा मूलतत्त्वस्य चिन्तनप्रकारः परिवर्तते ।

परामृष्टाः ग्रन्थाः

- 1) Panchakanya - the five pillars of chaste feminine divinity - Swati
- 2) Stree dharma : voice of the Indian women's right movement 1928-1936 - Sarah K Broone
- 3) States of women in india - Mr. Abdul Aziz Rajput

4) ೀମನೃಹಾಭರತ - ಭರತ ದರ್ಶನ